

シリコンサンプリングの実践的研究ノート

OpenAI Batch API を用いた低コスト予備調査の試行

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月19日

概要

シリコンサンプリングとは、大規模言語モデル (LLM) に仮想的なペルソナを与え、調査への回答をシミュレーションする手法である。本ノートでは、OpenAI Batch API を用いて名古屋圏を想定した 12 名の仮想回答者に 5 つの政策・サービス案を評価させ、合計 60 応答を約 3 セントで取得した。結果として、ケース間の相対順位付け、主要懸念の抽出、属性差の把握が短時間で可能であることを確認した。一方で、全応答の stance が「やや賛成」「やや反対」の二値に収束し、便益カテゴリが 4 ケースで全員一致するなど、均質化と無害性バイアスの兆候が顕著であった。シリコンサンプリングは本調査の代替ではなく、仮説生成・質問票設計のための低コストな探索装置として位置づけるのが妥当である。

キーワード: シリコンサンプリング, 大規模言語モデル, 仮想回答者, OpenAI Batch API, 予備調査, 均質化バイアス

目次

1	はじめに	1
2	設計	2
2.1	調査設計	2
2.2	具体例	2
2.3	実装	3
3	実行結果	3
3.1	費用と処理量	3
3.2	ケース別比較	4
3.3	カテゴリ分析	4
3.4	属性差	4

3.5	代表的コメント	5
3.6	事例別詳細分析	5
4	考察	7
4.1	この手法が有効な場面	7
4.2	注意すべき限界	7
4.3	実務上の含意	8
4.4	今後の展望	8
5	結論	9
付録 A	再現手順	9
付録 B	バッチ実行スクリプト	10
付録 C	分析スクリプト	16
付録 D	主要 LLM プロバイダーのバッチ処理 API	22

1 はじめに

シリコンサンプリング (Silicon Sampling) とは、人間の代わりに大規模言語モデル (LLM) を仮想的な被調査者として用い、意見や行動をシミュレーションする調査手法である [2]。その前提には、LLM が大量のテキストデータから人口統計グループごとの言説パターンをある程度学習しており、適切なペルソナを与えることでそれを条件付きで引き出せる、という仮説がある。標準的な手順は、(1) 対象グループの人口統計分布を特定し、(2) その分布に基づいてランダムに属性を割り当てた AI ペルソナを生成し、(3) 一人称の文脈でプロンプトを設計し、(4) 回答を多数収集して分布を構築・分析する、という 4 段階である [2]。

本ノートは、この Random Silicon Sampling の考え方を踏まえ、OpenAI API を用いた実務的な予備調査の最小実装を示すものである。目的は二つある。第一に、費用を抑えたバッチ処理で synthetic respondents を多数生成し、調査テーマの相対比較がどこまで可能かを確認すること。第二に、結果のどこに有用性があり、どこに均質化やバイアスの兆候が現れるかを、具体例を通じて検討することである。

OpenAI の公式ガイドでは、Batch API は非同期処理・高いレート上限・入力と出力の 50% コスト削減を特長とし、24 時間以内の処理を前提とする [3]。なお、OpenAI はリアルタイム推論のインターフェースとして Chat Completions API に代わる Responses API を推奨しているが [4]、これは同期的な対話用 API の移行先であり、非同期一括処理を担う Batch API とは用途が異なる。本ノートでは、JSONL 一括投入と JSON 形式の安定した回収を優先し、Batch API 上で `/v1/chat/completions` を用いた。

ここでいう「実践的」とは、理論の紹介にとどまらず、実際に API を叩き、費用を計測し、返ってきた回答をケース別に解釈し、どのような場面で使えるかを評価することを意味する。シリコンサンプリングはしばしば「人間の代替」として過大に語られる [1] が、本ノート の立場はむしろ慎重である。すなわち、シリコンサンプリングは本調査前の仮説生成、論点整理、質問票改善のための探索的ツールとして有用であり、その有用性は低コスト・高速性・比較可能性にある。

2 設計

2.1 調査設計

標準的な Random Silicon Sampling では、実際の人口統計分布からランダムに属性を抽出し、最低 200 以上のサンプルサイズが推奨される [2]。今回の synthetic panel はこれとは異なり、名古屋圏を想定した 12 名の便宜的ペルソナで、5 つのケースに対して各 12 応答、合計 60 応答を生成した。推奨水準を大きく下回るが、本試行の目的は母集団推定ではなく、手法の実装検証と相対比較の可能性確認であり、仮説形成と質問票設計のための予備実験と位置づけている。

ペルソナ設計では、単に年齢や性別を並べるのではなく、「価格に敏感な学生」「介護負担のある中年層」「不規則勤務の看護師」「コスト回収を重視する経営者」といった生活文脈を与えた。これは、LLM が属性ラベルだけではなく、生活制約や意思決定基準を読み取って応答することを期待したためである。実際、今回の出力では、可処分所得の不足、時間制約、手続き負担、公平性への懸念といった論点が比較的一貫して抽出された。

2.2 具体例

評価対象は以下の 5 件である。

1. プレミアム米サブスクリプション
2. 都心部の混雑課金と交通ポイント還元
3. 社会人向け夜間データ分析履修証明プログラム
4. 中小企業向け生成 AI 経理アシスタント
5. 家庭向け太陽光・蓄電池補助

いずれも経済学・公共政策・高等教育・中小企業経営にまたがる実務的テーマであり、価格、利便性、公平性、時間制約、デジタル受容性が交差するように設計した。

2.3 実装

実行スクリプトは `scripts/run_silicon_batch.py`, 分析スクリプトは `scripts/analyze_silicon_batch.py` である。調査ケースは `data/cases.json`, ペルソナは `data/personas.json` に分離し, 再利用可能な形にした。出力項目は `stance`, `score_1to7`, `adoption_probability`, 便益カテゴリ, 懸念カテゴリ, 短い理由文で統一した。

今回の読み方で重要なのは, 三つの出力指標の役割が異なることである。第一に, `stance` は賛否の方向性を示す。第二に, `score_1to7` は方向だけでなく強度を示す。第三に, `adoption_probability` は「賛成だが条件付き」「反対だが完全拒否ではない」といった逡巡を連続値で表現する。たとえば「やや賛成」が多いケースでも確率が 60% 前後にとどまるなら, 支持は存在するが決め手に欠けると読める。したがって, 本ノートでは平均確率と短い理由文を組み合わせで解釈した。

当初は `gpt-5.4-mini` でのバッチ実行を試みたが, 本アカウント環境では Batch 側のモデル解決が `...-batch` に変換され, `model_not_found` が発生した。このため, 実測結果は `gpt-4.1-mini` を用いて取得した。ここは理論上の最適解ではなく, 現場で実際に回る構成を優先した判断である。

3 実行結果

3.1 費用と処理量

実行結果は `results/run_main_v3` に保存した。60 応答の合計トークンは, 入力 37,049, 出力 9,277 であった。現行価格表 [5] に基づく推定 Batch 費用は \$0.029663, 通常実行相当額は \$0.059326 である。1 応答あたりでは約 \$0.00049 であり, 予備調査としては極めて低コストである。

この費用水準は, 実地のプレテストや少人数インタビューと比較したとき, 圧倒的に小さい。もちろん, 人間調査と直接比較できるものではないが, 「どの案を残すべきか」「どの論点を質問票に入れるべきか」を初期段階でふるいにかける用途には十分である。研究設計の観点からは, 低コストで 5 案を横断比較できる点そのものが価値であり, 結果の絶対水準よりも相対比較の安定性を重視すべきである。

3.2 ケース別比較

最も高かったのは社会人向けデータ分析プログラムであり, 学習投資の魅力が比較的広く支持された。次いで, 混雑課金政策と太陽光・蓄電池補助が続いた。最も弱かったのは米サブスクリプションであり, 便益自体は理解されるが, 月額料金が評価を大きく押し下げた。

ただし, ここで注意すべきは, 上位ケースでも平均確率は 60% 前後にとどまっているこ

ケース	平均スコア	平均確率 (%)	賛成比率 (%)
社会人向け夜間データ分析履修証明プログラム	4.75	60.4	83.3
都心部の混雑課金と交通ポイント還元	4.58	60.0	75.0
家庭向け太陽光・蓄電池補助	4.67	58.8	83.3
中小企業向け生成 AI 経理アシスタント	4.50	55.8	75.0
プレミアム米サブスクリプション	4.00	47.1	50.0

表1 ケース別の平均評価

とである。これは「圧倒的支持」ではなく、「一定の支持はあるが、導入条件や補助設計が重要である」ことを意味する。シリコンサンプリングの数値は、市場シェアや実際の投票率の予測値として読むのではなく、どの案が比較的受け入れられやすいか、その案にどの種の条件付き賛成が多いかをみるための比較指標として解釈するのが妥当である。

3.3 カテゴリ分析

便益カテゴリは驚くほど一貫していた。混雑課金では 12/12 が「環境配慮」、履修証明プログラムでは 12/12 が「学習機会」、経理アシスタントでは 12/12 が「時間短縮」、太陽光・蓄電池補助では 12/12 が「防災・安心」を選択した。米サブスクリプションだけが「利便性」10 件と「品質向上」2 件に分かれた。

一方、懸念カテゴリは価格負担に集中した。米サブスクリプションは 11/12、経理アシスタントは 9/12、太陽光・蓄電池補助は 11/12 が価格負担を主要懸念に挙げた。混雑課金では価格負担に加え、公平性が 3 件出現した。履修証明プログラムでは価格負担 4 件、時間負担 4 件と分散し、費用だけでなく「両立可能性」が重要であることが示唆された。

3.4 属性差

属性差も明確である。平均採用確率の高いペルソナは、29 歳の自営業デザイナー (71%)、41 歳の看護師 (68%)、67 歳の退職教員 (67%) であった。これに続いて、45 歳の高校教員と 72 歳の退職技術者がともに 66% で並んだ。逆に、47 歳のパート勤務介護者 (28%) と 24 歳の配送業従事者 (29%) は一貫して低かった。両者には可処分所得の制約が共通しており、とくにパート勤務介護者では時間制約も重なっていた。

デジタル親和性別にみると、低親和性群は混雑課金で 30.0%、履修証明プログラムで 42.5%、太陽光補助で 42.5% と低く、制度理解や導入手続きへの不安が採用意向を下げている。もっとも、生成 AI 経理アシスタントでは高親和性群が必ずしも最も高くなく、価格に対する感度が高いために慎重化するケースも見られた。

3.5 代表的コメント

高評価側の典型は次のようなものであった。看護師ペルソナは米サブスクリプションについて「勤務が不規則で買い物の手間が省け、欠品時の優先確保も安心」と述べ、機能便益を明確に捉えている。他方で、低評価側の典型として、パート勤務介護者は履修証明プログラムに対し「介護と家事で忙しく、8万円の費用と夜間の受講は負担が大きい」と応答した。ここでは、価格だけでなく時間制約がボトルネックとして表現されている。

3.6 事例別詳細分析

3.6.1 プレミアム米サブスクリプション

このケースは12応答のうち「やや賛成」6件、「やや反対」6件で完全に割れた。便益認識は「利便性」10件、「品質向上」2件であり、サービス内容自体は概ね理解されている。しかし懸念は11件が価格負担であり、評価を左右したのは便益の有無ではなく、その便益が月額3,980円に見合うかどうかであった。平均確率は47.1%と5案中で最も低い。

属性別にみると、60歳以上は平均65.0%と比較的高く、安定供給や買い物負担の軽減を評価している。他方、45-59歳は37.5%、18-29歳は41.7%と低く、前者は自動車移動や既存の買い物習慣があり、後者は可処分所得の不足が強く効いている。代表例として、看護師ペルソナは「不規則勤務ゆえに買い物の手間削減」を評価したが、学生ペルソナは同じ利便性を認めつつも「価格がネックで継続は難しい」とした。したがって、本サービスは普遍的商品ではなく、時間制約が強く、相対的に支払い余力のある層に限定して訴求した方が現実的である。

3.6.2 都心部の混雑課金と交通ポイント還元

このケースは「やや賛成」9件、「やや反対」3件であり、政策案としては比較的強い支持を得た。便益カテゴリは12件すべてが「環境配慮」で一致しており、渋滞緩和と排出削減という政策目的は分かりやすく伝わっている。一方で、懸念は価格負担6件、公平性3件、効果不確実性2件、信頼性1件に分かれた。つまり、この政策の評価は理念ではなく、負担配分の設計に依存している。

年齢別では30-44歳が68.3%、60歳以上が70.0%と高い一方、45-59歳は50.0%、低デジタル親和性群は30.0%と顕著に低い。製造業勤務者や介護者のように自動車依存が強い層では、「公共交通利用者にだけ利得があるのではないか」という不公平感が現れやすい。逆に、自営業デザイナーのような層は政策の外部性改善効果を理解しやすく、還元策があれば受容に傾く。したがって、この政策の成否は課金額そのものよりも、例外規定、還元の即時性、使い勝手のよいポイント設計にかかっている。

3.6.3 社会人向け夜間データ分析履修証明プログラム

このケースは全体で最も高く、「やや賛成」10件、「やや反対」2件、平均確率 60.4%であった。便益カテゴリは 12/12 が「学習機会」であり、プログラムの価値提案は明快である。他方、懸念は価格負担 4件と時間負担 4件に割れた。ここから、このケースでは「価格が高いから不評」というより、「学びたいが続けられるか分からない」という実務的逡巡が中心であると読める。

30-44歳は平均 66.7%、60歳以上も 67.5%と高く、キャリア拡張や教養的関心のある層が前向きである。他方で、パート勤務介護者は 25%、配送業従事者は 30%にとどまり、費用と夜間時間帯の両方が障壁となっている。自営業デザイナーは「生成 AI や Python の習得」に積極的だが、それでも時間的負担を条件付きで指摘している。したがって、このプログラムをより広く届かせるには、単なる授業内容の改善よりも、オンライン比率の増加、受講時間の柔軟化、分割払いや補助制度の設計が重要である。

3.6.4 中小企業向け生成 AI 経理アシスタント

このケースも「やや賛成」9件、「やや反対」3件で、全体としては受容的である。便益カテゴリは 12/12 が「時間短縮」であり、経理支援 AI の価値は非常に分かりやすい。にもかかわらず、懸念の 9件が価格負担であり、残りは信頼性 2件、情報漏えい 1件であった。つまり、技術的便益は理解されているが、月額 1万 2千円を払うほどの投資対効果が見えるかが論点である。

興味深いのは、デジタル親和性が高い群の平均確率が 41.7%と、中親和性群の 64.3%より低い点である。高親和性層は AI に前向きである反面、料金や性能に対しても厳格であり、曖昧な価値提案には慎重になると考えられる。若年層でも、自営業デザイナーは 70%と高いが、学生や配送業従事者は低い。したがって、この事例では「AI に詳しい人ほど支持する」と単純には言えない。導入前後でどれだけ工数削減できるか、どの業務に効くか、誤り時の責任分担をどうするかを具体的に示す必要がある。

3.6.5 家庭向け太陽光・蓄電池補助

このケースは「やや賛成」10件、「やや反対」2件であり、全体ではかなり好意的である。便益カテゴリは 12/12 が「防災・安心」で一致しており、環境政策としてよりも、停電時の備えとして理解されている点が特徴的である。懸念は 11件が価格負担であり、制度の意味は理解されても、初期費用 45万円が強い参入障壁になっている。

属性別では 30-44歳と 60歳以上がともに 65.0%と高く、家族防災や長期安定性を重視する層が支持している。一方、介護負担のある中年層や収入不安定な若年層では、長期回収の魅力よりも目先の自己負担が前面に出る。自治体職員や自営業デザイナーは「安心感」と「環境配慮」を評価しつつも、公平性や回収期間の長さを懸念した。したがって、この事例

では補助率の大きさだけでなく、手続きの簡素化、分割負担の仕組み、停電時便益の可視化が受容性を左右する。

4 考察

4.1 この手法が有効な場面

本試行から、シリコンサンプリングは少なくとも四つの用途に有効である。第一に、複数施策の相対順位付けである。今回も 5 ケースのなかで、米サブスクリプションが最も弱く、教育投資と公共政策が相対的に強いという順序は一貫していた。第二に、質問票設計前の懸念抽出である。各ケースの主要な反対理由が短時間で整理できた。第三に、ペルソナ別の friction の可視化である。価格、時間、公平性、操作不安のどれが効いているかを初期段階で切り分けやすい。第四に、ハードリーチ層の意見補完である。エグゼクティブ層や特定疾病患者のようにアクセスが困難な集団についても、適切なペルソナを設計すれば仮説段階の意見シミュレーションが可能であり、B2B 調査や専門職調査の初期探索に応用できる [8]。

加えて、本試行のように 5 件程度の案を並べて比較すると、「何が刺さるか」だけではなく、「どの案がどの層で止まるか」を短時間で把握できる。たとえば教育プログラムと太陽光補助はいずれも高めの支持を得たが、前者は時間制約、後者は初期費用が主要障壁であった。この違いは単なる平均スコアだけでは見えにくく、短文理由とカテゴリ出力を併用することで初めて明確になる。したがって、シリコンサンプリングの価値は回答数の多さよりも、複数案を同一フォーマットで比較可能にする設計にある。

4.2 注意すべき限界

ただし、均質化 (homogenization) の兆候はかなり強い。LLM は最頻値の意見を優先する傾向があり、少数派の意見が過小評価される [7]。今回も 4 ケースで便益カテゴリが全員一致した点は、モデルが「最ももっともらしい代表的便益」に収束している可能性を示す。さらに顕著なのは、全 60 応答の stance がすべて「やや賛成」か「やや反対」のいずれかであり、「賛成」「反対」「中立」が一切出現しなかった点である。score_1to7 も 42 件が 5、16 件が 3、残る 2 件だけが 6 であり、中間値や極端値がほぼ欠落している。

関連して、Li et al. [7] が指摘する構造的な一貫性の欠如も本試行に該当する。すなわち、個人レベルでの応答の妥当性と、集団レベルでの分布の再現性は必ずしも一致しない。今回の各応答は個別にはもっともらしいが、12 名の分布が現実の名古屋圏住民の意見分布をどこまで再現しているかは別問題であり、カイ二乗検定や KL ダイバージェンス等による実データとの照合は行っていない。今回の 12 ペルソナは便宜標本であり、母集団推定に使うべきではない。

もう一つの限界は、無害性バイアス (harmlessness bias) である [9]。LLM は学習時の安

全性調整により、人種、ジェンダー、政治的立場などセンシティブな話題では社会的に受容されやすい回答を優先する傾向がある。今回の出力でも、公共政策や環境配慮のように規範的正しさが入りやすいテーマで、モデルが中庸な回答へ寄っている可能性が高い。結果の説得力に引きずられて「本当にそうなる」と解釈するのは避けるべきである。

さらに、シリコンサンプリングには身体性・生活性の欠如という本質的な制約がある。LLM は実際の消費体験や身体的感覚に基づく意見を持たない。たとえば、米の食味や蓄電池の設置作業といった体験的要素は、テキストベースのシミュレーションでは原理的に再現が困難である。価格や制度説明の細部を変えると応答は動くため、結果は厳密な予測値ではなく「仮説生成の手がかり」と解釈すべきである。

4.3 実務上の含意

実務的には、シリコンサンプリングで仮説を構築し実調査で検証する「ハイブリッドアプローチ」が最も効果的である [8]。具体的には、(1) 施策案を 5–10 本程度用意する、(2) 主要セグメントの synthetic personas を設計する、(3) Batch API で一括実行する、(4) 高評価案と低評価案の理由を整理する、(5) その結果を使って人間対象のアンケートやインタビュー票を絞り込む、という流れが有効である。今回の結果でも、「価格負担がネックか」「時間負担がネックか」「公平性がネックか」の切り分けは短時間で可能であった。

実務上は、特に次の使い方が有効である。第一に、広告訴求や政策説明文の比較である。第二に、補助制度や価格設計の論点整理である。第三に、人間対象調査の自由記述欄に何を聞くべきかを事前に洗い出す用途である。たとえば今回の履修証明プログラムなら、本調査では「費用の問題」だけでなく「夜間受講の継続可能性」や「オンライン比率の希望」を必ず尋ねるべきだと分かる。このように、シリコンサンプリングの成果物は結論そのものより、次に人間へ何を聞くかの設計図として使うのが望ましい。

他方で、避けるべき使い方も明確にしておく必要がある。シリコンサンプリングを実調査の完全な代替とすること、高額な意思決定や政策決定の唯一の根拠とすること、および AI のバイアスを考慮せずに結果を解釈することは、いずれも不適切である。

4.4 今後の展望

本試行で明らかになった均質化や無害性バイアスの問題に対しては、いくつかの改善方向が示されている。第一に、教師ありファインチューニングによる精度向上である。Forster [6] は GSS (General Social Survey) データを用いたファインチューニングで、個人レベルと分布レベルの両方で精度向上を実現している。第二に、プロンプトエンジニアリングの改善である。Chapala et al. [9] は、中立な三人称表現への言い換え (reformulated prompts) が社会的望ましきバイアスの軽減に有効であることを示している。第三に、異文化圏での検証である。現在の主要研究はアメリカの調査データ (ANES, GSS) に基づいており、日本語

圏での有効性は未検証である。本試行は日本語ペルソナ・日本語プロンプトで実施したが、モデルの日本社会に対する知識がどの程度正確かを評価するには、実データとの体系的な照合が必要である。

5 結論

OpenAI Batch API を用いたシリコンサンプリングは、研究初期段階の予備調査として非常に実用的である。今回の 60 応答は約 3 セントで取得でき、5 つの具体例の相対比較、主要懸念の抽出、属性差の把握まで実行できた。他方で、便益カテゴリの過度な一致や stance の二値化が示すように、出力には均質化・無害性バイアスが生じやすく、身体性を伴う判断の再現には原理的な限界がある。したがって、本手法は「本調査の代替」ではなく、「論点整理と設計支援のための低コストな探索装置」と位置づけるのが妥当である。ファインチューニングやプロンプト改善による精度向上、および日本語圏での体系的な検証が今後の課題である。

付録 A 再現手順

Python の実行には uv (Python パッケージマネージャ) を用いる。uv run は pyproject.toml に記述された依存関係 (pandas 等) を自動的に解決し、仮想環境内でスクリプトを実行する。

```
uv run python scripts/run_silicon_batch.py --wait \  
    --output-dir results/run_main_v3  
uv run python scripts/analyze_silicon_batch.py results/run_main_v3
```

主要ファイルは以下の通りである。

- data/personas.json: 12 ペルソナ定義
- data/cases.json: 5 ケース定義
- results/run_main_v3/batch_output.jsonl: API 生出力
- results/run_main_v3/case_summary.csv: ケース別集計
- results/run_main_v3/quote_examples.csv: 代表コメント

付録 B バッチ実行スクリプト

本スクリプト (scripts/run_silicon_batch.py) は、ペルソナとケースの全組み合わせから OpenAI Batch API へのリクエストを生成し、投入・完了待ち・結果ダウンロードまでを一括で行う。処理は大きく以下の 3 段階からなる。

1. **リクエスト生成** (109–204 行目付近) : `data/personas.json` (12 名) と `data/cases.json` (5 件) を読み込み、各ペルソナ × 各ケースの組み合わせごとに、LLM への指示 (プロンプト) を含む JSONL レコードを作成する。プロンプトには `system` メッセージ (役割指示) と `user` メッセージ (ペルソナ属性+ケース情報+回答ルール) が含まれる。
2. **API 投入** (229–283 行目付近) : 生成した JSONL を OpenAI Files API にアップロードし、そのファイル ID を指定してバッチジョブを作成する。API 呼び出しには `openai` Python SDK ではなく `curl` コマンドを使用しており、外部依存を最小限に抑えている。
3. **完了待ちとダウンロード** (333–437 行目付近) : `--wait` オプション指定時、バッチの完了をポーリングで待機し、結果の JSONL をダウンロードする。

主な設計上の選択として、`response_format: json_object` による出力形式の強制、`temperature: 0.7` による適度な応答多様性の確保、`max_completion_tokens: 220` によるコスト制御がある。

Listing 1 `run_silicon_batch.py` (バッチ実行スクリプト全文)

```

1 #!/usr/bin/env python3
2 """
3 シリコンサンプリング バッチ実行スクリプト
4
5 このスクリプトは、OpenAI の Batch API を使って「シリコンサンプリング」
6 (LLM に仮想的な人物=ペルソナを演じさせ、調査に回答させる手法) を実行します。
7
8 ■ 処理の全体像 (3ステップ) :
9 1. ペルソナ × ケースの全組み合わせ分のリクエストを JSONL ファイルに書き出す
10 2. その JSONL を OpenAI にアップロードし、バッチジョブとして投入する
11 3. (--wait 指定時) バッチが完了するまでポーリングし、結果をダウンロードする
12
13 ■ 使い方:
14 export OPENAI_API_KEY="sk-..."
15 uv run python scripts/run_silicon_batch.py --wait --output-dir results/run_test
16
17 ■ 主な出力ファイル (output-dir 内) :
18 - batch_input.jsonl : OpenAI に送った全リクエスト
19 - manifest.jsonl : 実行条件の記録 (モデル名、ペルソナ数など)
20 - batch_output.jsonl : API から返ってきた全回答 (--wait 時のみ)
21 """
22 from __future__ import annotations
23
24 import argparse
25 import datetime as dt
26 import json
27 import os
28 import subprocess
29 import time
30 from pathlib import Path
31
32
33 # -- 定数 --
34
35 # OpenAI API のベース URL
36 API_BASE = "https://api.openai.com/v1"
37
38 # デフォルトで使用するモデル (gpt-4.1-mini は低コストで高速)
39 MODEL_DEFAULT = "gpt-4.1-mini"
40
41 # LLM に選択肢として提示する「便益カテゴリ」のリスト。

```

```

42 # ペルソナはこの中から、最も当てはまるものを 1 つ選んで回答する。
43 BENEFIT_CATEGORIES = [
44     "節約",
45     "利便性",
46     "時間短縮",
47     "学習機会",
48     "収益向上",
49     "環境配慮",
50     "防災・安心",
51     "品質向上",
52     "社会的意義",
53     "その他",
54 ]
55
56 # LLM に選択肢として提示する「懸念カテゴリ」のリスト。
57 # 便益カテゴリと同様に、ペルソナを感じる主な不安を 1 つ選ばせる。
58 CONCERN_CATEGORIES = [
59     "価格負担",
60     "効果不確実性",
61     "使いこなし不安",
62     "信頼性",
63     "公平性",
64     "プライバシー・情報漏えい",
65     "時間負担",
66     "生活との不一致",
67     "必要性が低い",
68     "その他",
69 ]
70
71
72 # --- ユーティリティ関数 ---
73
74 def load_json(path: Path):
75     """JSON ファイルを読み込んで Python オブジェクト (リストや辞書) として返す。"""
76     with path.open("r", encoding="utf-8") as f:
77         return json.load(f)
78
79
80 def ensure_api_key() -> str:
81     """環境変数 OPENAI_API_KEY を取得する。未設定ならエラーで終了。"""
82     api_key = os.environ.get("OPENAI_API_KEY")
83     if not api_key:
84         raise SystemExit("OPENAI_API_KEY が設定されていません。")
85     return api_key
86
87
88 def headers(api_key: str) -> dict[str, str]:
89     """API リクエストに必要な認証ヘッダーを返す。"""
90     return {"Authorization": f"Bearer {api_key}"}
91
92
93 def run_curl_json(args: list[str]) -> dict:
94     """
95     curl コマンドを実行し、レスポンスの JSON をパースして返す。
96
97     このスクリプトでは openai Python SDK を使わず、curl で直接 API を叩いている。
98     理由: 依存ライブラリを最小限に抑え、どんな環境でも動くようにするため。
99     """
100     completed = subprocess.run(args, capture_output=True, text=True, check=False)
101     if completed.returncode != 0:
102         detail = completed.stderr.strip() or completed.stdout.strip()
103         raise RuntimeError(detail)
104     return json.loads(completed.stdout)
105
106
107 # --- プロンプト構築 ---
108
109 def build_messages(persona: dict, case: dict) -> list[dict]:
110     """
111     1 つのペルソナ × 1 つのケースに対する ChatCompletion のメッセージ配列を組み立てる。
112
113     返り値は [{"role": "system", ...}, {"role": "user", ...}] の形式で、

```

```

114 OpenAI API にそのまま渡せる。
115
116 ■ system メッセージ:
117   - 「仮想回答者として振る舞え」という役割指示
118   - 「出力は JSON のみ」という出力形式の制約
119
120 ■ user メッセージ:
121   - ペルソナの属性情報（年齢、職業、所得帯など）
122   - 評価対象のケース情報（案件の説明）
123   - 回答ルール（stance, score, probability などの定義と選択肢）
124 """
125 # system メッセージ: LLM の「役割」を定義する
126 system = (
127     "あなたはシリコンサンプリング用の仮想回答者です。"
128     "与えられた属性に忠実に、その人物として日本語で判断してください。"
129     "出力は必ずJSONオブジェクトのみとし、余分な説明やMarkdownを出力しないでください。"
130     "数値は現実的に、理由は簡潔だが具体的に書いてください。"
131 )
132
133 # user メッセージ: ペルソナ情報 + ケース情報 + 回答ルール
134 # f-string で persona と case の各フィールドを埋め込む。
135 # LLM はこのプロンプトを読んで「その人物になりきった」回答を JSON で返す。
136 user = f"""
137 以下の人物になりきって、提示された案件への反応を教えてください。
138
139 [人物属性]
140 - persona_id: {persona["persona_id"]}
141 - 年齢: {persona["age"]}
142 - 性別: {persona["gender"]}
143 - 職業: {persona["occupation"]}
144 - 居住地: {persona["region"]}
145 - 所得帯: {persona["income_band"]}
146 - 世帯構成: {persona["household"]}
147 - デジタル親和性: {persona["digital_affinity"]}
148 - 補足プロフィール: {persona["profile"]}
149
150 [評価対象]
151 - case_id: {case["case_id"]}
152 - 分野: {case["domain"]}
153 - 焦点: {case["question_focus"]}
154 - 内容: {case["description"]}
155
156 [回答ルール]
157 - stance は「賛成」「やや賛成」「中立」「やや反対」「反対」のいずれか。
158 - score_1to7 は 1=強く否定, 7=強く肯定。
159 - adoption_probability は 0 から 100 の整数。
160 - benefit_category は次から選ぶ: {"", ".join(BENEFIT_CATEGORIES)}
161 - concern_category は次から選ぶ: {"", ".join(CONCERN_CATEGORIES)}
162 - reason_short は 120字以内。
163 - conditions_for_acceptance は「採用・支持するなら何が必要か」を 80字以内で。
164
165 以下のJSONキーを必ず含めてください:
166 persona_id, case_id, stance, score_1to7, adoption_probability,
167 benefit_category, concern_category, reason_short, conditions_for_acceptance
168 """ .strip()
169
170 return [
171     {"role": "system", "content": system},
172     {"role": "user", "content": user},
173 ]
174
175
176 # -- Batch API 用のリクエストレコード作成 --
177
178 def make_request_record(persona: dict, case: dict, model: str) -> dict:
179     """
180     Batch API に投入する 1 行分の JSONL レコードを作成する。
181
182     Batch API では、複数のリクエストを 1 つの JSONL ファイルにまとめて送る。
183     各行は以下のキーを持つ:
184     - custom_id : 結果を照合するための一意な ID (例: "C1_P01")
185     - method : HTTP メソッド (常に "POST")

```

```

186     - url      : API エンドポイント
187     - body    : 通常の ChatCompletion リクエストと同じ内容
188
189     ■ body 内の重要なパラメータ:
190     - response_format: {"type": "json_object"} → JSON のみ出力させる
191     - temperature: 0.7 → やや多様性を持たせる (0 だと毎回同じ回答になりやすい)
192     - max_completion_tokens: 220 → 回答の最大長 (コスト制御のため短めに設定)
193     """
194     return {
195         "custom_id": f"{case['case_id']}_{'persona['persona_id']}",
196         "method": "POST",
197         "url": "/v1/chat/completions",
198         "body": {
199             "model": model,
200             "messages": build_messages(persona, case),
201             "response_format": {"type": "json_object"},
202             "temperature": 0.7,
203             "max_completion_tokens": 220,
204         },
205     }
206
207
208 # -- ファイル入出力 --
209
210 def write_jsonl(records: list[dict], path: Path) -> None:
211     """
212     レコードのリストを JSONL (1行1JSON) 形式でファイルに書き出す。
213
214     JSONL は Batch API の入力形式。1 行に 1 つの JSON オブジェクトを書く。
215     ensure_ascii=False にすることで、日本語がエスケープされず読みやすくなる。
216     """
217     with path.open("w", encoding="utf-8") as f:
218         for record in records:
219             f.write(json.dumps(record, ensure_ascii=False) + "\n")
220
221
222 def save_json(path: Path, obj: dict) -> None:
223     """辞書を整形済み JSON としてファイルに保存する。"""
224     path.write_text(json.dumps(obj, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
225
226
227 # -- OpenAI API とのやりとり (すべて curl 経由) --
228
229 def upload_batch_file(api_key: str, path: Path) -> dict:
230     """
231     JSONL ファイルを OpenAI の Files API にアップロードする。
232
233     アップロードしたファイルには file_id が振られ、
234     後続の create_batch() でこの file_id を指定してバッチジョブを作る。
235     """
236     return run_curl_json(
237         [
238             "curl",
239             "-sS", # サイレント+エラー表示
240             "--fail-with-body", # HTTPエラー時もレスポンス本文を取得
241             f"{API_BASE}/files", # Files API エンドポイント
242             "-H",
243             f"Authorization: Bearer {api_key}", # 認証ヘッダー
244             "-F",
245             "purpose=batch", # 用途を "batch" と指定
246             "-F",
247             f"file=@{path}", # ファイルの中身を送信
248         ]
249     )
250
251
252 def create_batch(api_key: str, input_file_id: str, label: str) -> dict:
253     """
254     アップロード済みファイルを使ってバッチジョブを作成・開始する。
255
256     ■ 主なパラメータ:
257     - input_file_id : upload_batch_file() で得た file_id

```

```

258     - endpoint          : バッチ内の各リクエストが叩く API (/v1/chat/completions)
259     - completion_window : 処理の最大待ち時間 ("24h" 固定)
260     - metadata         : 任意のメタ情報 (あとで管理画面から検索しやすくするため)
261
262     返り値の batch["id"] が、以降のステータス確認・結果取得に使う batch_id。
263     """
264     payload = {
265         "input_file_id": input_file_id,
266         "endpoint": "/v1/chat/completions",
267         "completion_window": "24h",
268         "metadata": {"study": label},
269     }
270     return run_curl_json(
271         [
272             "curl",
273             "-sS",
274             "--fail-with-body",
275             f"{API_BASE}/batches",
276             "-H",
277             f"Authorization: Bearer {api_key}",
278             "-H",
279             "Content-Type: application/json",
280             "-d",
281             json.dumps(payload, ensure_ascii=False),
282         ]
283     )
284
285
286 def retrieve_batch(api_key: str, batch_id: str) -> dict:
287     """
288     バッチジョブの現在のステータスを取得する。
289
290     返り値の batch["status"] が "completed", "failed" 等になるまで
291     wait_for_completion() から繰り返し呼ばれる。
292     """
293     return run_curl_json(
294         [
295             "curl",
296             "-sS",
297             "--fail-with-body",
298             f"{API_BASE}/batches/{batch_id}",
299             "-H",
300             f"Authorization: Bearer {api_key}",
301         ]
302     )
303
304
305 def download_file_content(api_key: str, file_id: str, path: Path) -> None:
306     """
307     OpenAI 上のファイル (バッチ結果やエラーログ) をローカルにダウンロードする。
308
309     -o オプションでファイルパスを指定し、直接書き込む。
310     """
311     completed = subprocess.run(
312         [
313             "curl",
314             "-sS",
315             "--fail-with-body",
316             f"{API_BASE}/files/{file_id}/content",
317             "-H",
318             f"Authorization: Bearer {api_key}",
319             "-o",
320             str(path),
321         ],
322         capture_output=True,
323         text=True,
324         check=False,
325     )
326     if completed.returncode != 0:
327         detail = completed.stderr.strip() or completed.stdout.strip()
328         raise RuntimeError(detail)
329

```

```

330
331 # -- ポーリング (バッチ完了待ち) --
332
333 def wait_for_completion(api_key: str, batch_id: str, sleep_seconds: int) -> dict:
334     """
335     バッチが終了状態になるまで、一定間隔でステータスを確認し続ける。
336
337     Batch API は非同期処理なので、ジョブを投入したらすぐには結果が返らない。
338     このため、sleep_seconds 秒ごとにステータスを問い合わせる (ポーリング)。
339
340     終了状態: "completed" (成功), "failed", "cancelled", "expired"
341     """
342     terminal = {"completed", "failed", "cancelled", "expired"}
343     while True:
344         batch = retrieve_batch(api_key, batch_id)
345         status = batch["status"]
346         print(f"[batch] status={status}", flush=True)
347         if status in terminal:
348             return batch
349         time.sleep(sleep_seconds)
350
351 # -- メイン処理 --
352
353 def main() -> int:
354     """
355     スクリプトのエントリーポイント。以下の順序で処理を行う:
356
357     1. コマンドライン引数を解析し、ペルソナとケースの JSON を読み込む
358     2. ペルソナ × ケースの全組み合わせからリクエストを生成し、JSONL に保存
359     3. JSONL を OpenAI にアップロードし、バッチジョブを作成
360     4. --wait が指定されていれば、完了まで待機して結果をダウンロード
361     """
362
363     # 1. コマンドライン引数の定義
364     parser = argparse.ArgumentParser(description="Run silicon sampling via OpenAI Batch API.")
365     parser.add_argument("--personas", default="data/personas.json")
366     parser.add_argument("--cases", default="data/cases.json")
367     parser.add_argument("--output-dir", default=None) # 結果の保存先ディレクトリ
368     parser.add_argument("--model", default=MODEL_DEFAULT) # 使用するモデル
369     parser.add_argument("--label", default="silicon-sampling-note") # バッチのラベル
370     parser.add_argument("--wait", action="store_true") # 完了まで待つかどうか
371     parser.add_argument("--sleep-seconds", type=int, default=20) # ポーリング間隔 (秒)
372     args = parser.parse_args()
373
374     # 2. 初期化
375     api_key = ensure_api_key()
376     personas = load_json(Path(args.personas)) # 12 名分のペルソナ定義
377     cases = load_json(Path(args.cases)) # 5 件のケース定義
378
379     # 出力ディレクトリ名が未指定の場合、タイムスタンプで自動生成
380     timestamp = dt.datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
381     output_dir = Path(args.output_dir or f"results/run_{timestamp}")
382     output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
383
384     # 3. ペルソナ × ケースの全組み合わせからリクエストを生成
385     # 12 ペルソナ × 5 ケース = 60 リクエスト
386     records = [
387         make_request_record(persona, case, args.model)
388         for case in cases
389         for persona in personas
390     ]
391     batch_input_path = output_dir / "batch_input.jsonl"
392     write_jsonl(records, batch_input_path)
393
394     # 実行条件を manifest.json に記録 (あとで再現・確認できるように)
395     manifest = {
396         "created_at": timestamp,
397         "model": args.model,
398         "personas": len(personas),
399         "cases": len(cases),
400         "requests": len(records),
401

```

```

402     "files": {"batch_input": str(batch_input_path)},
403 }
404 save_json(output_dir / "manifest.json", manifest)
405 print(f"[local] wrote {len(records)} requests to {batch_input_path}")
406
407 # 4. OpenAI にアップロード → バッチジョブ作成
408 uploaded = upload_batch_file(api_key, batch_input_path)
409 save_json(output_dir / "uploaded_file.json", uploaded)
410 print(f"[openai] uploaded input_file_id={uploaded['id']}")
411
412 batch = create_batch(api_key, uploaded["id"], args.label)
413 save_json(output_dir / "batch_created.json", batch)
414 print(f"[openai] batch_id={batch['id']}")
415
416 # 5. 完了待ち & 結果ダウンロード (---wait 指定時のみ)
417 final_batch = batch
418 if args.wait:
419     # ポーリングで完了を待つ (数分~数十分かかることがある)
420     final_batch = wait_for_completion(api_key, batch["id"], args.sleep_seconds)
421     save_json(output_dir / "batch_final.json", final_batch)
422
423     # 正常終了時: 回答が入った JSONL をダウンロード
424     output_file_id = final_batch.get("output_file_id")
425     error_file_id = final_batch.get("error_file_id")
426     if output_file_id:
427         download_file_content(api_key, output_file_id, output_dir / "batch_output.jsonl")
428         print(f"[download] output_file_id={output_file_id}")
429     # エラーがあった場合: エラーログもダウンロード
430     if error_file_id:
431         download_file_content(api_key, error_file_id, output_dir / "batch_errors.jsonl")
432         print(f"[download] error_file_id={error_file_id}")
433 else:
434     # ---wait なしの場合: 投入だけして終了 (あとで手動確認する)
435     save_json(output_dir / "batch_final.json", final_batch)
436
437 print(f"[done] output_dir={output_dir}")
438 return 0
439
440
441 if __name__ == "__main__":
442     raise SystemExit(main())

```

付録 C 分析スクリプト

本スクリプト (scripts/analyze_silicon_batch.py) は、バッチ実行の出力 (batch_output.jsonl) をパースし、ペルソナ・ケースのメタ情報と結合したうえで各種集計を行う。処理は以下の 5 段階からなる。

1. **JSONL パース** (192–215 行目付近) : Batch API が返した JSONL を 1 行ずつ読み、各レスポンスの `choices[0].message.content` から LLM の回答 JSON を抽出する。同時にトークン使用量を累計する。
2. **データ結合** (217–227 行目付近) : パースした回答を pandas DataFrame に変換し、`persona_id` でペルソナ属性 (年齢, 職業, 所得帯など), `case_id` でケース情報 (タイトル, 分野など) を左結合する。これにより「どのペルソナがどのケースにどう答えたか」を横断的に分析できる表が完成する。
3. **集計** (229–275 行目付近) : ケース別要約 (平均スコア・確率・賛成比率), 便益／懸念カテゴリ別の件数, 年齢層別・デジタル親和性別のサブグループ平均, および各

ケースの最高・最低評価ペルソナの代表コメントを算出する。

4. **費用推定** (262–266 行目付近): 累計トークン数に Batch API の単価 (入力 \$0.40/1M トークン, 出力 \$1.60/1M トークン) を掛けて推定費用を算出する。通常 API の場合はこの 2 倍が目安となる。
5. **出力** (268–315 行目付近): 全 7 種の CSV, 数値まとめの JSON, および人間向け Markdown レポートをそれぞれファイルに保存する。

Listing 2 analyze_silicon_batch.py (分析スクリプト全文)

```
1 #!/usr/bin/env python3
2 """
3 シリコンサンプリング 分析スクリプト
4
5 run_silicon_batch.py でバッチ実行した結果 (batch_output.jsonl) を読み込み、
6 ペルソナ情報・ケース情報と結合して、各種集計 CSV と要約レポートを出力する。
7
8 ■ 使い方:
9 uv run python scripts/analyze_silicon_batch.py results/run_main_v3
10
11 ■ 出力ファイル (run_dir 内に生成される):
12 - responses_flat.csv : 全回答を1行1回答に展開した一覧表
13 - case_summary.csv : ケース別の平均スコア・採用確率・賛成比率
14 - benefit_counts.csv : ケース × 便益カテゴリ の件数集計
15 - concern_counts.csv : ケース × 懸念カテゴリ の件数集計
16 - age_summary.csv : ケース × 年齢層 の平均値
17 - digital_summary.csv : ケース × デジタル親和性 の平均値
18 - quote_examples.csv : 各ケースの最高・最低評価ペルソナの代表コメント
19 - analysis_summary.json : トークン使用量・推定費用などの数値まとめ
20 - analysis_summary.md : 人間が読みやすい Markdown 形式の要約
21 """
22 from __future__ import annotations
23
24 import argparse
25 import json
26 from pathlib import Path
27
28 import pandas as pd
29
30
31 # -- 費用計算用の定数 (gpt-4.1-mini Batch API 料金、2026年3月時点) --
32
33 # Batch API は通常料金の 50% なので、通常の入力 $0.80/1M → Batch $0.40/1M
34 BATCH_INPUT_RATE = 0.40 / 1_000_000 # 入力 1 トークンあたりのドル単価
35
36 # 通常の入力 $3.20/1M → Batch $1.60/1M
37 BATCH_OUTPUT_RATE = 1.60 / 1_000_000 # 出力 1 トークンあたりのドル単価
38
39
40 # -- ユーティリティ関数 --
41
42 def load_json(path: Path):
43     """JSON ファイルを読み込んで Python オブジェクトとして返す。"""
44     with path.open("r", encoding="utf-8") as f:
45         return json.load(f)
46
47
48 def parse_content_text(response_body: dict) -> str:
49     """
50     OpenAI API のレスポンスから、LLM が生成したテキスト部分を取り出す。
51
52     API レスポンスの構造は以下の通り:
53     response_body
54     └─ choices[0]
55         └─ message
56             └─ content ← ここに LLM の回答テキストが入っている
57     """
```

```

58 | content が文字列の場合はそのまま返し、
59 | リスト形式（マルチパート応答）の場合は各パートのテキストを連結して返す。
60 | """
61 | choices = response_body.get("choices", [])
62 | if not choices:
63 |     return ""
64 | message = choices[0].get("message", {})
65 | content = message.get("content", "")
66 | # 通常は文字列で返ってくる
67 | if isinstance(content, str):
68 |     return content
69 | # まれにリスト形式（複数パート）で返ることがある
70 | if isinstance(content, list):
71 |     texts = []
72 |     for item in content:
73 |         text = item.get("text")
74 |         if text:
75 |             texts.append(text)
76 |     return "\n".join(texts)
77 | return ""
78 |
79 |
80 | def parse_json_maybe(text: str) -> dict:
81 |     """
82 |     LLM の回答テキストを JSON としてパースする。
83 |
84 |     response_format: json_object を指定しているので通常は純粋な JSON が返るが、
85 |     稀に ““ json ... ““ のようなマークダウンコードブロックで囲まれることがある。
86 |     その場合はバッククォート行を除去してからパースする。
87 |     """
88 |     text = text.strip()
89 |     if text.startswith("`"):
90 |         # コードブロック記法を除去
91 |         lines = [line for line in text.splitlines() if not line.startswith("`")]
92 |         text = "\n".join(lines).strip()
93 |     return json.loads(text)
94 |
95 |
96 | # --- 集計関数 ---
97 |
98 | def summarize_case(responses: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
99 |     """
100 |     ケースごとの要約統計量を計算する。
101 |
102 |     出力カラム:
103 |     - n : 回答数 (=ペルソナ数)
104 |     - mean_score : score_1to7 の平均 (1~7、高いほど肯定的)
105 |     - mean_probability : adoption_probability の平均 (0~100%)
106 |     - positive_share : 「賛成」または「やや賛成」の割合 (%)
107 |     """
108 |     summary = (
109 |         responses.groupby(["case_id", "title", "domain"], as_index=False)
110 |         .agg(
111 |             n=("persona_id", "count"),
112 |             mean_score=("score_1to7", "mean"),
113 |             mean_probability=("adoption_probability", "mean"),
114 |         )
115 |         .round({"mean_score": 2, "mean_probability": 1})
116 |     )
117 |     # 「賛成」「やや賛成」をまとめて肯定的回答とし、その比率を計算
118 |     summary["positive_share"] = (
119 |         responses.assign(is_positive=responses["stance"].isin(["賛成", "やや賛成"])).astype(int)
120 |         .groupby("case_id")["is_positive"]
121 |         .mean()
122 |         .mul(100) # 0-1 → 0-100% に変換
123 |         .round(1)
124 |         .values
125 |     )
126 |     # 採用確率 → スコアの順で降順ソート（最も評価の高いケースが先頭に来る）
127 |     return summary.sort_values(["mean_probability", "mean_score"], ascending=False)
128 |
129 |

```

```

130 def category_counts(responses: pd.DataFrame, column: str) -> pd.DataFrame:
131     """
132     指定したカテゴリ列 (benefit_category or concern_category) の
133     ケース別出現回数を集計する。
134
135     例: C1 で「利便性」が 10 件、「品質向上」が 2 件…という表を作る。
136     """
137     counted = (
138         responses.groupby(["case_id", "title", column], as_index=False)
139         .size() # 件数を数える
140         .rename(columns={"size": "count"}) # カラム名を分かりやすく
141         .sort_values(["case_id", "count"], ascending=[True, False]) # 件数の多い順
142     )
143     return counted
144
145
146 def subgroup_summary(responses: pd.DataFrame, group_col: str) -> pd.DataFrame:
147     """
148     指定した属性列 (age_group, digital_affinity など) で
149     ケースをさらに細分化し、サブグループごとの平均値を計算する。
150
151     例: C1 × 18-29歳 → 平均スコア 3.67, 平均確率 41.7%
152     """
153     return (
154         responses.groupby(["case_id", "title", group_col], as_index=False)
155         .agg(
156             n=("persona_id", "count"),
157             mean_score=("score_1to7", "mean"),
158             mean_probability=("adoption_probability", "mean"),
159         )
160         .round({"mean_score": 2, "mean_probability": 1})
161     )
162
163 # --- メイン処理 ---
164
165
166 def main() -> int:
167     """
168     スクリプトのエントリーポイント。以下の順序で処理を行う:
169
170     1. batch_output.jsonl を読み込み、各回答の JSON をパースする
171     2. ペルソナ情報・ケース情報と結合して、分析用の DataFrame を作る
172     3. 各種集計 (ケース別、カテゴリ別、属性別、代表コメント) を実行
173     4. 費用を推定し、結果を CSV / JSON / Markdown で保存する
174     """
175
176     # コマンドライン引数
177     parser = argparse.ArgumentParser(description="Analyze silicon sampling batch outputs.")
178     parser.add_argument("run_dir", help="Directory produced by run_silicon_batch.py")
179     parser.add_argument("--personas", default="data/personas.json")
180     parser.add_argument("--cases", default="data/cases.json")
181     args = parser.parse_args()
182
183     # 入力ファイルの読み込み
184     run_dir = Path(args.run_dir)
185     personas = pd.DataFrame(load_json(Path(args.personas))) # ペルソナ定義 → DataFrame
186     cases = pd.DataFrame(load_json(Path(args.cases))) # ケース定義 → DataFrame
187
188     output_path = run_dir / "batch_output.jsonl"
189     if not output_path.exists():
190         raise SystemExit(f"{output_path} が存在しません。")
191
192     # 1. batch_output.jsonl をパースして回答リストを構築
193     # JSONL の各行は OpenAI Batch API が返した 1 リクエスト分の結果。
194     # その中の response.body.choices[0].message.content に LLM の回答 JSON が入っている。
195     rows = []
196     prompt_tokens = 0
197     completion_tokens = 0
198     total_tokens = 0
199
200     with output_path.open("r", encoding="utf-8") as f:
201         for line in f:

```

```

202     obj = json.loads(line)
203     # エラーになったリクエストはスキップ
204     if obj.get("error"):
205         continue
206     response_body = obj["response"]["body"]
207     # トークン使用量を累計（費用計算に使う）
208     usage = response_body.get("usage", {})
209     prompt_tokens += usage.get("prompt_tokens", 0)
210     completion_tokens += usage.get("completion_tokens", 0)
211     total_tokens += usage.get("total_tokens", 0)
212     # LLM が返した JSON 文字列をパースし、custom_id を付与して保存
213     payload = parse_json_maybe(parse_content_text(response_body))
214     payload["custom_id"] = obj["custom_id"]
215     rows.append(payload)
216
217 # 2. ペルソナ・ケース情報と結合
218 # LLM の回答 (stance, score 等) に、ペルソナの属性 (年齢、職業等) と
219 # ケースの情報 (タイトル、分野等) を紐付ける。
220 # これにより「47歳・パート・低所得のペルソナが C3 にどう答えたか」を横断分析できる。
221 responses = pd.DataFrame(rows)
222 responses = responses.merge(personas, on="persona_id", how="left")
223 responses = responses.merge(cases, on="case_id", how="left")
224 responses["score_1to7"] = responses["score_1to7"].astype(int)
225 responses["adoption_probability"] = responses["adoption_probability"].astype(int)
226 # 「賛成」または「やや賛成」なら 1、それ以外なら 0 のフラグ列を追加
227 responses["is_positive"] = responses["stance"].isin(["賛成", "やや賛成"]).astype(int)
228
229 # 3. 各種集計
230 case_summary = summarize_case(responses) # ケース別要約
231 benefit_counts = category_counts(responses, "benefit_category") # 便益カテゴリ別
232 concern_counts = category_counts(responses, "concern_category") # 懸念カテゴリ別
233 age_summary = subgroup_summary(responses, "age_group") # 年齢層別
234 digital_summary = subgroup_summary(responses, "digital_affinity") # デジタル親和性別
235
236 # 代表コメントの抽出
237 # 各ケースで最も adoption_probability が高いペルソナ (肯定的代表) と
238 # 最も低いペルソナ (否定的代表) のコメントを取り出す。
239 # → 研究ノートで「高評価/低評価の典型例」として引用するため。
240 top_quotes = (
241     responses.sort_values(["case_id", "adoption_probability"], ascending=[True, False])
242     .groupby("case_id", as_index=False)
243     .head(1)[["case_id", "title", "persona_id", "name", "reason_short", "conditions_for_acceptance"]
244     ]
245 )
246 low_quotes = (
247     responses.sort_values(["case_id", "adoption_probability"], ascending=[True, True])
248     .groupby("case_id", as_index=False)
249     .head(1)[["case_id", "title", "persona_id", "name", "reason_short", "conditions_for_acceptance"]
250     ]
251 )
252 # 高評価と低評価のコメントを 1 行にまとめる (ケースごとに横並びで比較しやすくする)
253 quote_examples = (
254     top_quotes.rename(columns={"reason_short": "positive_reason", "conditions_for_acceptance": "
255     positive_condition"})
256     .merge(
257         low_quotes.rename(columns={"name": "negative_name", "reason_short": "negative_reason", "
258         conditions_for_acceptance": "negative_condition"})[
259         ["case_id", "negative_name", "negative_reason", "negative_condition"]
260     ],
261     on="case_id",
262     how="left",
263 )
264 )
265
266 # 4. 費用推定
267 # Batch API の料金 = 入力トークン × 入力単価 + 出力トークン × 出力単価
268 batch_cost = prompt_tokens * BATCH_INPUT_RATE + completion_tokens * BATCH_OUTPUT_RATE
269 # 参考: 通常の (非バッチ) API で同じ処理をした場合の推定費用 (= Batch の 2 倍)
270 standard_equivalent_cost = batch_cost * 2
271
272 # 5. 結果をファイルに保存
273 responses.to_csv(run_dir / "responses_flat.csv", index=False)

```

```

270 case_summary.to_csv(run_dir / "case_summary.csv", index=False)
271 benefit_counts.to_csv(run_dir / "benefit_counts.csv", index=False)
272 concern_counts.to_csv(run_dir / "concern_counts.csv", index=False)
273 age_summary.to_csv(run_dir / "age_summary.csv", index=False)
274 digital_summary.to_csv(run_dir / "digital_summary.csv", index=False)
275 quote_examples.to_csv(run_dir / "quote_examples.csv", index=False)
276
277 # 数値まとめを JSON で保存
278 summary = {
279     "responses": int(len(responses)),
280     "cases": int(responses["case_id"].nunique()),
281     "personas": int(responses["persona_id"].nunique()),
282     "token_usage": {
283         "prompt_tokens": int(prompt_tokens),
284         "completion_tokens": int(completion_tokens),
285         "total_tokens": int(total_tokens),
286     },
287     "cost_estimate_usd": {
288         "batch_rate_estimate": round(batch_cost, 6),
289         "standard_rate_equivalent_inference": round(standard_equivalent_cost, 6),
290     },
291 }
292 (run_dir / "analysis_summary.json").write_text(
293     json.dumps(summary, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8"
294 )
295
296 # 人間向けの Markdown レポートも生成
297 lines = [
298     "# シリコンサンプリング簡易集計",
299     "",
300     f"- 取得回答数: {summary['responses']}",
301     f"- ケース数: {summary['cases']}",
302     f"- ペルソナ数: {summary['personas']}",
303     f"- 推定入力トークン: {prompt_tokens}",
304     f"- 推定出力トークン: {completion_tokens}",
305     f"- 推定Batch費用: ${batch_cost:.6f}",
306     f"- 同条件の通常実行相当額: ${standard_equivalent_cost:.6f}",
307     "",
308     "## ケース別平均",
309 ]
310 for _, row in case_summary.iterrows():
311     lines.append(
312         f"- {row['case_id']} {row['title']}: 平均確率 {row['mean_probability']}%, 平均スコア {row['mean_score']}, 賛成比率 {row['positive_share']}%"
313     )
314
315 (run_dir / "analysis_summary.md").write_text("\n".join(lines), encoding="utf-8")
316 print(f"[done] analysis written to {run_dir}")
317 return 0
318
319
320 if __name__ == "__main__":
321     raise SystemExit(main())

```

付録 D 主要 LLM プロバイダーのバッチ処理 API

本ノートでは OpenAI Batch API を使用したが、同様のバッチ処理機能は他の主要 LLM プロバイダーでも提供されている。2026 年 3 月時点の比較を表 2 に示す。

3 社とも 50% のコスト削減と 24 時間以内の処理完了という条件がほぼ共通している。OpenAI は JSONL ファイルのアップロードによるシンプルな投入方式を採り、Anthropic は SDK 経由で 1 バッチあたり最大 10 万リクエストに対応する。Google は Cloud Storage や BigQuery との統合により、Google Cloud エコシステム内での大規模処理に適してい

プロバイダー	サービス名	コスト削減	処理時間	入力形式
OpenAI	Batch API [3]	50%	24h	JSONL アップロード
Anthropic	Message Batches API [10]	50%	24h	SDK 経由 (最大 10 万件)
Google	Vertex AI Batch Inference [11]	50%	24h	Cloud Storage / Big-Query

表 2 主要 LLM プロバイダーのバッチ処理 API 比較 (2026 年 3 月時点)

る。いずれもシリコンサンプリングのような非リアルタイムの一括生成タスクに利用可能であり、プロバイダーの選択はモデル性能・既存インフラとの親和性・料金体系に応じて判断すればよい。

参考文献

- [1] Argyle, L. P. et al. (2023), “Out of One, Many: Using Language Models to Simulate Human Samples,” *Political Analysis*.
- [2] Sun, S. et al. (2024), “Random Silicon Sampling: Simulating Human Subpopulation Opinion Using a Large Language Model,” arXiv:2402.18144.
- [3] OpenAI, “Batch API,” <https://developers.openai.com/api/docs/guides/batch>.
- [4] OpenAI, “Migrate to the Responses API,” <https://developers.openai.com/api/docs/guides/migrate-to-responses>.
- [5] OpenAI, “API Pricing,” <https://openai.com/api/pricing/>.
- [6] Forster, D. P. (2025), “Enhancing Silicon Sampling in Large Language Models: Fine-Tuning Techniques Using Survey Data,” BYU ScholarsArchive.
- [7] Li, D. et al. (2025), “ChatGPT is not A Man but Das Man: Representativeness and Structural Consistency of Silicon Samples,” arXiv:2507.02919.
- [8] Sarstedt, M. et al. (2024), “Using large language models to generate silicon samples in consumer and marketing research,” *Psychology & Marketing*.
- [9] Chapala, S. et al. (2025), “Mitigating Social Desirability Bias in Random Silicon Sampling,” arXiv:2512.22725.
- [10] Anthropic, “Batch processing,” <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/batch-processing>.
- [11] Google Cloud, “Batch inference with Gemini,” <https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/multimodal/batch-prediction-gemini>.